

Auditoría financiera al Programa Social Vaso de Leche de una Municipalidad Provincial de Moquegua en el Perú

Guido Sebastián Cornejo Cornejo

<https://orcid.org/0000-0002-3930-0946>

sebcorcor5598@gmail.com

Universidad César Vallejo. Lima-Perú

Jhoansson Víctor Manuel Quilia Valerio

<https://orcid.org/0000-0002-3930-0946>

jquiliav@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima-Perú

RESUMEN

El Programa Vaso de Leche es un programa financiado por el gobierno central para cubrir las necesidades alimentarias de la población vulnerable mediante los municipios. En el presente estudio se llevó a cabo la evaluación de diferentes categorías que fueron relevantes para determinar la fiabilidad de la situación financiera de la entidad. Se tuvo como objetivo analizar la auditoría financiera del Programa Vaso de Leche de una municipalidad provincial en el departamento de Moquegua. Dentro de las categorías evaluadas destacó el presupuesto institucional asignado y modificado, la ejecución presupuestal, calidad de gasto y las repercusiones financieras, aspectos importantes para promover la cultura socioeconómica y financiera en la población. Se presentó en los resultados qué: existen puntos de falencia a mejorar como la falta de evaluaciones socioeconómicas, baja capacidad y calidad de gasto, inadecuada distribución de los insumos, fuga de presupuesto, proyección y medición de gasto inexacta. En ese sentido, los puntos mencionados repercutieron considerablemente en las finanzas del tesoro público y del presupuesto institucional asignado al Programa Vaso de Leche en los últimos periodos, por lo que no es posible cumplir con las políticas sociales establecidas en la Política Nacional de Desarrollo en su totalidad.

Palabras clave: programa social, auditoría, finanzas.

Recibido: 17-06-23 - Aceptado: 19-07-23

ABSTRACT

The Glass of Milk Program is a program financed by the central government to cover the food needs of the vulnerable population through the municipalities. In this study, the evaluation of different categories that were relevant to determine the reliability of the financial situation of the entity was carried out. The objective was to analyze the financial audit of the Glass of Milk Program of a provincial municipality in the department of Moquegua. Among the categories evaluated, the institutional budget allocated and modified, budget execution, quality of expenditure and financial repercussions stood out, important aspects to promote socioeconomic and financial culture in the population. It was presented in the results that: there are points of weakness to improve such as the lack of socioeconomic evaluations, low capacity and quality of spending, inadequate distribution of inputs, budget leakage, projection and measurement of inaccurate expenditure. In this regard, the aforementioned points have had a considerable impact on the finances of the public treasury and the institutional budget allocated to the Glass of Milk Programme in recent periods, so it is not possible to comply with the social policies established in the National Development Policy in their entirety.

Keywords: social program, auditing, finance.

INTRODUCCIÓN

El mal manejo de fondos públicos en los programas sociales por parte de las autoridades municipales en Perú ha sido una problemática recurrente en el país. Algunas de las principales situaciones problemáticas relacionadas son la corrupción, siendo este uno de los problemas más graves en cuanto al mal manejo de fondos públicos. En muchos casos, las autoridades desvían o roban el dinero destinado a los programas sociales para beneficio personal o para financiar campañas políticas. Esto impide que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan (Castillo, 2019). En esa línea, las autoridades municipales utilizan los programas sociales como una herramienta para obtener votos y mantenerse en el poder. Esto se traduce en la asignación arbitraria de recursos a personas o grupos afines políticamente, dejando de lado a aquellos que realmente requieren la ayuda (Greene & Simpson, 2021). A ello se suma la falta de transparencia: en la gestión de los fondos públicos lo que dificulta la rendición de cuentas y el control ciudadano.

En ese sentido, las autoridades municipales pueden ocultar información sobre la asignación y el uso de los recursos, lo que impide que la ciudadanía pueda verificar si los programas sociales se están ejecutando de manera eficiente y equitativa (Segovia, 2021). Asimismo, los programas sociales no se ejecutan de manera eficiente debido a la falta de

capacidad administrativa de las autoridades responsables. Esto puede llevar a retrasos en la entrega de los beneficios, malas condiciones de ejecución de los programas y falta de seguimiento y evaluación adecuada. Por último, la falta de coordinación interinstitucional entre las diferentes instituciones involucradas en la implementación de los programas sociales ha generado una duplicación de esfuerzos, solapamiento de beneficiarios y falta de sinergias. Esto ha resultado en una asignación inadecuada de recursos y una baja efectividad de los programas. Estas son solo algunas de las problemáticas asociadas con el mal manejo de fondos públicos (Rodríguez, 2023).

Por otro lado, las auditorías financieras permiten evaluar y verificar el uso adecuado de los recursos asignados a los programas sociales. Esto ayuda a garantizar la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando los fondos destinados a los programas sociales y las auditorías financieras proporcionan esa data (Harnovinsah et al. 2020). Asimismo, estas son necesarias porque, ayudan a prevenir y detectar posibles fraudes, irregularidades y malversación de fondos en los programas sociales. Estas acciones pueden incluir el desvío de recursos, uso inadecuado de fondos o la manipulación de registros contables. La detección temprana de estas prácticas permite tomar medidas correctivas y evitar que los recursos destinados a los programas sociales se desvíen de su propósito original (Gonzales et al., 2019). Tal es el caso de este municipio provincial donde los fondos públicos no han sido eficientemente destinados.

Las auditorías financieras a los programas sociales del Vaso de Leche son importantes para garantizar la transparencia, prevenir fraudes, evaluar la eficiencia de la gestión, cumplir con las normas y promover la mejora continua en la implementación de los programas. Esto fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y contribuye a un uso eficiente de los recursos destinados al bienestar social (Mogrovejo, 2021) Por tanto, este tipo de auditoría de forma periódica ayuda a identificar áreas donde se puedan realizar ahorros y optimizar el uso de los recursos. Esto podría traducirse en una mejor asignación de fondos, evitando gastos innecesarios o duplicados, lo que a su vez puede liberar recursos para otros programas sociales o inversiones económicas. También, la detección temprana de fraudes o

irregularidades financieras a través de las auditorías puede prevenir pérdidas económicas significativas (Bandiyono, 2019).

En ese sentido, la auditoría en entidades gubernamentales puede denominarse como una evaluación objetiva y crítica de carácter integral de las actividades realizadas por el estado relacionadas con los recursos públicos, con el objetivo de manifestar el dictamen y así ejecutar medidas correctivas (Dextre, 2019). La auditoría financiera en la Municipalidad Provincial de Ilo comprende la evaluación de diferentes aspectos, los cuales son importantes para determinar razonabilidad los procesos. En esa línea, la dinámica del presupuesto participativo en entidades gubernamentales destaca que dicho presupuesto pertenece al Sistema de Gestión Pública, este ciclo hace referencia a las cuatro etapas principales como lo son: la formulación, aprobación, ejecución y análisis (Rocha de Azevedo et al, 2022). De esta forma sabemos qué; a comparación del sector privado, este ciclo de presupuestal está bajo la supervisión de las entidades fiscalizadoras correspondientes de forma directa en cuanto auditorías financieras (Bastián, 2019).

Por auditoría financiera en programas sociales entendemos qué; son aquellos procedimientos que engloban esencialmente al análisis de la información financiera y debido a ello conseguir una interpretación y razonabilidad de la ejecución presupuestal y calidad de gasto en base a datos cualitativos obtenidos en relación al Programa Social Vaso de Leche. Conocida como el proceso en el que se evalúa los estados financieros y operaciones financieras de la entidad pública, obteniendo evidencias suficientes para ser analizadas en relación a su alcance y alcance. (Sierra et al. 2019). También, los procesos en los cuales es ineludible una rendición de cuentas presupuestal de los diferentes gobiernos locales son importantes para la implementación y cumplimiento de las políticas sociales (Abhayawansa et al., 2021). La auditoría financiera fue denominada como el instrumento de confiabilidad y fiabilidad en el manejo de recursos, esta últimamente genero mucha desconfianza debido a falencias e inconsistencias (Lozano et al. 2020)

Bajo lo descrito objetivos de la Contraloría General de la Republica se destaca que; todo lo relacionado al presupuesto asignado debe ser informado, en relación a aspectos financieros, patrimoniales y económicos, también brindar la información que permita una correcta toma de decisiones (Lazo, 2022). Los diferentes programas sociales engloban

labores las cuales cuentan con recursos financieros para el desarrollo de las mismas y así brindar bienes y servicios a los ciudadanos más necesitados con falta de riqueza (Romero et al. 2022). En esa línea, para realizar una correcta labor con el presupuesto asignado es vital contar con estrategias que conlleven a la adecuada calidad de gasto. La calidad de gasto mejora considerablemente cuando existe una correcta supervisión del plan de desarrollo a lo largo del ciclo presupuestario, además, esta contribuye con un mejor desempeño en relación a la sustentabilidad y eficiencia en los procesos y seguidamente se cumplen con los objetivos trazados (Yatun et al. 2021)

Ante lo expuesto, la auditoría financiera en programas sociales, es aquel proceso en el que se comprende esencialmente la evaluación de la información financiera importante a tomar en cuenta para poder emitir un análisis y así determinar la razonabilidad y confiabilidad de la situación financiera y procesos relacionados en la entidad pública. Además, tiene como finalidad emitir informes y recomendaciones sobre los resultados de dicha evaluación. Esta evaluación representa una gran ayuda para los altos mandos de una entidad, las auditorías brindan seguridad en relación a las actividades financieras que se efectúan (Valeriano, 2020). Es denominada también en el ámbito gubernamental como una herramienta de confiabilidad en el manejo de los recursos públicos con el objetivo principal de que el auditor emita el dictamen de manera autónoma, a pesar de ello, esta ocasionó desconfianza por parte de la población y hasta de las mismas autoridades por las inconsistencias que incurren (Lozano et al. 2020).

Bajo este contexto, la relevancia del estudio se centra en comprender la eficacia del programa social a través de la auditoría financiera ya que permitirá evaluar cómo se está implementando el programa y si está logrando sus objetivos previstos. Este tipo de análisis cualitativo ayuda a determinar si los recursos destinados al programa se están utilizando de manera eficiente y efectiva para proporcionar alimentos a los beneficiarios previstos. Esto proporciona una visión más completa de la eficacia del programa que no se puede obtener solo a través de cifras y datos cuantitativos. A ello se suma que se podrán identificar posibles irregularidades al revelarse cualquier irregularidad o mal uso de los fondos del programa. Asimismo, el estudio permitirá obtener retroalimentación de los participantes mediante el acopio de opiniones y las experiencias de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche. Esto

puede proporcionar información valiosa sobre cómo se percibe el programa, si está satisfaciendo las necesidades de los beneficiarios reales.

Por tanto, el objetivo principal del estudio fue analizar la auditoría al Programa Social Vaso de Leche en una Municipalidad Provincial de Moquegua. En esa línea, se plantearon los objetivos específicos: Analizar los procedimientos de la Auditoría, el presupuesto asignado, la ejecución presupuestal, la calidad del gasto y repercusiones presupuestales en el Programa Social Vaso de Leche en una Municipalidad Provincial de Moquegua. Este propósito permitirá responder a la problemática observada y ser útil como fuente informativa después del análisis con la intención de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos. Asimismo, será de soporte para las autoridades con el fin de garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la comunidad. Además, la divulgación de los resultados de la auditoría promueve la transparencia y brinda confianza a los ciudadanos y a otras partes interesadas, teniendo no solo un impacto socioeconómico sino académico-científico.

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo; ya que propuso realizar el análisis respectivo en relación a la trazabilidad y razonabilidad presupuestal con la información obtenida en la auditoría financiera, se logró relacionar más con la realidad y permitió la obtención resultados (Alegre, 2022). Se recolectó información relevante de fuentes indexadas y se hizo el cruce con aportes de los especialistas en el campo auditable financiero. Para ello se empleó la técnica de la entrevista haciendo uso de su respectiva guía, esta respondió a cuestiones diseñadas por el responsable del estudio, con el fin de obtener información financiera importante mediante el análisis documental y relacionada al tema de estudio (Hernández-Rodríguez et al. 2021).

En ese sentido, la investigación fue básica, debido a que amplió nuestros conocimientos sobre el análisis en la auditoría financiera en el Programa Social Vaso de Leche y las subcategorías en específico, asimismo, el objetivo primordial fue recopilar información sobre las características, procedimientos y aspectos importantes para la evaluación de razonabilidad financiera de la institución. Esta se enfocó en la búsqueda de nuevas teorías, leyes, métodos o principios, sin la necesidad de desvincular la práctica (Burgo

et al. 2019). Por tanto, entendimos que la singularidad de las investigaciones cualitativas se centra también en el rigor científico, este reforzó por medio de validez y fiabilidad a los resultados obtenidos (Espinoza, 2020).

En ese sentido, el diseño de estudio de casos, permitió la planificación y el diseño del abordaje del mismo, este se basó en la experiencia y en información recolectada de manera empírica de los especialistas entrevistados, estos contaron con el perfil necesario para poder ser incluidos en la recolección de información mediante la entrevista. También es un método que a su vez está compuesto de órganos que de forma coordinada se integran entre si con el objetivo de llevar a profundidad la investigación del problema en particular (Soto, 2019). De igual forma, este diseño se dio a conocer como un estudio empírico adecuado para definir el motivo de análisis, que contribuye a comprender los fenómenos según incurren dentro de la realidad del campo estudiado (Alpi & Evans, 2020)

El grupo de participantes que conformó el estudio fue de cinco especialistas, estos contaron con el perfil de contadores, autoridades y funcionarios públicos de la entidad en cuestión, debido a la experiencia, contaron con los conocimientos requeridos referentes a administración, gestión, finanzas, asignación y ejecución presupuestal anual en relación al Programa Vaso de Leche dentro de la Municipalidad Provincial de Ilo. Los especialistas fueron entrevistados por el responsable de la investigación y aportaron información importante. Asimismo, se efectuaron las preguntas en consideración a las subcategorías establecidas. La oportunidad de nociones colectivas es donde los participantes investigan la realidad y el análisis de los problemas (Guevara et al. 2020).

Figura 1

Mapeamiento

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Posterior a las entrevistas dirigidas a los especialistas que participaron en la investigación y en base a los objetivos trazados en la presente investigación, se obtuvo hallazgos los cuales sirvieron para realizar una evaluación y consecuentemente el análisis respectivo.

Figura 2

Procedimientos de la auditoría financiera

Analizamos los resultados obtenidos en relación a los procedimientos de auditoría, se entendió que la auditoría lleva una planificación en base a las NIA's y NAGAS's sigue

procedimientos ya establecidos en un marco normativo en el aspecto contable y auditable. Asimismo, se establecen estrategias y tareas a ejecutar, se recolecta la información relevante para su evaluación, análisis y finalmente realizar el informe de auditoría, es muy importante que las observaciones encontradas sean claras y concretas para subsanar estas de manera eficiente y eficaz. No obstante, hubo ocasiones en las que la información financiera no fue entregada de manera oportuna debido a deficiencias en los procesos presupuestales, generando retraso en el trabajo de auditoría.

Por otro lado, se obtuvo que las auditorías deben basarse en los lineamientos según marco normativo de la Ley N° 27785, además se debe realizar de manera inopinada con el fin de que los procesos presupuestales se realicen permanentemente de manera correcta. Teniendo similitud con lo previamente mencionado, según Hilario (2020) la Contraloría General de la República del Perú toma medidas de control por medio de Sociedades de Auditoría, estas se administran en base a procedimientos y normas de auditoría para realizar un correcto trabajo de auditoría. Sin embargo, según los entrevistados, en las auditorías fueron planificadas previamente con el fin de llevar el trabajo de auditoría y recolectar de manera oportuna toda la información necesaria.

Figura 3

Asignación del presupuesto público

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos por parte de los especialistas, se obtuvo que; el presupuesto asignado corresponde a un estudio poblacional realizado, dicho presupuesto es insuficiente debido a que no se está trabajando con información socioeconómica actualizada, esto es importante debido a la variación demográfica que incurre cada año. Asimismo, uno de los especialistas mencionó que, aun habiendo recibido un presupuesto menor al proyectado en el 2022, este no se logró ejecutar en su totalidad, implicando así que no haya modificaciones de aumento para el siguiente periodo y dificultando el cumplimiento de las políticas sociales.

Se analizó los resultados obtenidos de los entrevistados en relación al presupuesto asignado, para realizar una correcta asignación se debe llevar a cabo un estudio y socioeconómico para obtener una cantidad más exacta y real de los beneficiarios. Sin embargo, la Municipalidad Provincial no realiza la debida planeación y labora con información inexacta y desactualizada. En ese sentido se discierne con lo manifestado por Lazo (2022) acerca de que la gestión financiera es reglamentada con la autorización del presupuesto público según la ley N° 31365, este es asignado para el beneficio de la población; y lo señalado por Diaz (2019) sobre qué; la asignación del presupuesto solo planea en base al grado de eficacia del gasto, ingreso y egreso.

Los especialistas señalaron que; en la Municipalidad Provincial de Ilo ocurren inconsistencias en los procesos relacionados con la distribución de insumos, esto de manera indirecta perjudica al presupuesto, ya que, de esta manera no se cumplirán con todas políticas sociales aun asignando más dinero. Esto concuerda con lo manifestado con Méndez (2019) debido a que; la población se encuentra disconforme con las autoridades involucradas y la inadecuada distribución de insumos, ya que, esta es manejada por el estado. A su vez, también guarda relación con lo señalado por Huamán (2022) quien menciona que; confirma la existencia de muchas falencias en los procesos relacionados con el empadronamiento, lo cual conlleva a la ineficiencia presupuestal.

Figura 4

Ejecución del presupuesto público

Respecto al análisis de los resultados recolectados por medio de los entrevistados en relación a la ejecución presupuestal, se obtuvo que; no existe un adecuado nivel de eficiencia por distintos motivos, entre ellos, la escasa participación de proveedores antes las licitaciones emitidas, esto limita a la Municipalidad Provincial de Ilo en cuanto la adquisición de insumos, por ende, nos sometemos a los precios ofertados, se cierta forma podríamos destacar cierta medición y racionalización de presupuesto al adquirir insumos. En ese sentido, uno de los especialistas señala que no se es eficiente si los insumos adquiridos no cumplen con la calidad requerida, muchas veces no se logra equilibrar el precio de los insumos con la calidad requerida en los mismos.

Se sabe que los entrevistados coincidieron al mencionar que en la Municipalidad Provincial de Ilo se cumple adecuadamente con los procesos relacionados a la adquisición de insumos, ya sea las especificaciones, requerimiento, selección, contratos y entrada al almacén, esto representado en base a la ley N° 26850 de Ley de contrataciones y adquisiciones del estado. Por otro lado, dicha entidad por medio del Programa Social Vaso de Leche ejecuta un inadecuado método de distribución de insumos a la población beneficiaria, lo cual es

perjudicial para el presupuesto asignado, ya que, no estos no se aprovechan de manera correcta y eficiente, generando un gasto innecesario e incumpliendo así con los ideales establecidos en las políticas sociales.

Se analizó y guardo similitud respecto a los resultados obtenidos por medio de los especialistas los cuales manifestaron que; en la Municipalidad Provincial de Ilo no se realizó ninguna modificación en relación a los mecanismos de empadronamiento, es por ello que es imposible elaborar un planteamiento sobre la viabilidad y ejecución del presupuesto si se trabaja con información desactualizada; y lo señalado por Lazo (2022) respecto a que es importante que se mejoren continuamente los procedimientos de empadronamiento de beneficiarios y se difunda la cultura por la rendición de cuentas. Es así que; según Díaz (2019) se debe planear de la mejor forma la adecuada viabilidad presupuestal y el cumplimiento de las políticas sociales.

Se realizó el análisis y discernió lo mencionado por los especialistas entrevistados respecto a que el presupuesto no suele ser ejecutado en su totalidad debido a la escasa capacidad de gasto, durante el proceso de adquisición de alimentos la fase de devengado suele demorar y no termina de ejecutar todo el presupuesto asignado en la población más necesitada; y lo manifestado por Salle (2020) en relación a que es responsabilidad de las autoridades de los gobiernos locales la asignación y ejecución del presupuesto en su totalidad, para ello se realiza un análisis cualitativo. Además, señalo que; los programas sociales si cuentan con una buena capacidad de gasto, tiene el interés del gobierno central y posee con una óptima recaudación de presupuesto.

Figura 5

La calidad del gasto presupuestal

Los especialistas entrevistados manifestaron en relación a la calidad de gasto que; en la Municipalidad Provincial de Ilo existe eficacia y eficiencia según los datos históricos con los cuales se vienen trabajando desde hace muchos años, lo ideal es que el presupuesto asignado no solo sea ejecutado en su totalidad, sino también que; se realice una correcta medición en dicho presupuesto para lograr cubrir la mayor cantidad de beneficiarios. La información demográfica con la que se cuenta esta desfazada y según esto las políticas sociales se cumplen, pero no se está tomando en consideración que cada año la población aumenta y que por los inadecuados métodos de distribución de insumos se gastan más recursos de los que se deberían.

Se resolvió que; si se puede lograr el uso eficiente y eficaz de los recursos, optimizando el grado de transparencia y confiabilidad en relación al presupuesto por ejecutar, lastimosamente no se cuenta con el presupuesto necesario para cumplir con las políticas sociales si hablamos en base a la información demográfica y socioeconómica actualizada , por eso es importante la realización de nuevas evaluaciones que permitan obtener la cantidad real de personas por empadronar y su condición socioeconómica, de esta forma le lograría purgar a los beneficiarios indebidos que no cuentan con los requisitos solicitados del registro

general de empadronados y obtendríamos una correcta medición del presupuesto destinado para la población realmente necesitada.

Se analizó y guardo similitud entre señalado por los especialistas acerca de qué; el Programa Social Vaso de Leche se dedica a optimizar indirectamente el desarrollo económico de la población más necesitada, para ello se deben realizar evaluaciones de impacto económico y demográfico, lamentablemente esto no se aplica en la práctica y lo cual conlleva a una fuga de recursos por beneficiarios indebidos; y lo manifestado por Cardona (2020) que los programas sociales buscan mejorar el nivel de económico de la población con escasos recursos y para ello deben realizarse las respectivas evaluaciones de impacto económico y financiero debido a que en este tipo de programas es muy probable que no exista un adecuado sistema de filtración.

Se destaco también lo manifestado por Lazo (2022) sobre qué; es importante la optimización de eficiencia y la calidad del gasto para lograr de la manera el cumplimiento de las políticas sociales. Por otro lado, se analizó y guardo similitud por lo manifestado por los entrevistados acerca de que en la Municipalidad Provincial de Ilo no se realiza la inversión necesaria para un estudio socioeconómico en la población; y lo señalado por Ferreira et al. (2019) que el presupuesto es insuficiente para poder cubrir las necesidades de los beneficiarios debido al crecimiento demográfico, es claro que para el gobierno central y las distintas municipalidades no es importante realizar un análisis para obtener una proyección real del presupuesto asignado y por ejecutar.

Figura 6

Las repercusiones financieras proyectadas.

Los especialistas entrevistados mencionaron que; la baja capacidad de gasto con la que cuenta la Municipalidad Provincial de Ilo en estos últimos años es un importante factor a considerar en la determinación del presupuesto para el siguiente periodo, esto debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas hace una disminución de este presupuesto para el año consecutivo porque no se logra ejecutar en su totalidad en la compra de insumos para los beneficiarios. Los especialistas señalan que; en los últimos años no se ha recibido ningún aumento en el presupuesto asignado debido a que se viene trabajando con la misma información desactualizada y no se tiene sustento alguno para solicitar el aumento de recursos que se necesita para los beneficiarios.

En relación al Sistema de Focalización de Hogares el cual contribuye al Programa Social Vaso de Leche en la clasificación socioeconómica, los especialistas manifestaron que; este es muy estricto al momento de determinar la condición socioeconómica de los pobladores, adicional a eso este sistema trabaja en base a los formularios realizados por el personal asignado para las encuestas. Se sabe que los formularios están bien realizados, pero, el problema se haría presente en el criterio del encuestador, el cual no está correctamente

capacitados, lo que vendría a ser perjudicial para el padrón general de beneficiarios. Es muy importante la contratación de personal realmente capacitado o de una empresa especializada en encuestas para llevar una buena labor.

Se realizó el análisis y guardo similitud con lo manifestado por los especialistas respecto a que; a pesar de que hay beneficiarios indebidos dentro del programa, no se logra ejecutar el presupuesto asignado en su totalidad, por lo tanto, siguiendo la tendencia de los últimos años y considerando la baja capacidad de gasto, el presupuesto asignado al siguiente año disminuiría; y lo señalado por Huamán (2022) en relación a que; si existe infiltración de beneficiarios dentro del Programa Social Vaso de Leche y la gran fuga de presupuesto que esta implicaría. Es por esa razón que; según Hilario (2020) las auditorías financieras realizadas deben ser permanentemente de manera inopinada y sin previo aviso, para mantener la eficiencia y eficacia en los procesos.

Se analizó y discernió lo mencionado por especialistas entrevistados, quienes manifestaron que; en la Municipalidad Provincial de Ilo no realizó la inversión correspondiente para un estudio socioeconómico y demográfico en la población, por ende, al trabajar con información desactualizada se asignó el mismo o menor presupuesto cada año; y lo señalado por Salle (2020) donde se indicó que; las autoridades del Gobierno de Papúa actúan como intermediarios y fiscalizadores, evaluando y analizando cualitativamente los antecedentes, en base a esto, el presupuesto creció en años posteriores debido a una perspectiva socioeconómica real, estas sirvieron como sustento para dicho crecimiento y lograr obtener una data actualizada.

CONCLUSIONES

Los procedimientos establecidos para la auditoría financiera en la Municipalidad Provincial de Ilo fueron correctamente aplicados por el Sistema Nacional de Control, la respectiva Sociedad de Auditoría realizó las tareas planteadas en la planificación, ejecución y emisión del dictamen correspondiente con normalidad en base la normativa establecida, además cabe destacar que la entidad pública estuvo presta en la presentación de información importante. La asignación del Presupuesto Institucional Anual y Presupuesto Institucional Modificado es insuficiente para poder lograr las políticas sociales, es muy necesario el incremento de dicho

presupuesto, aun así, se viene trabajando con información desactualizada en relación a la condición socioeconómica de la población, por lo mencionado y la baja capacidad de gasto con la que se cuenta es que no se ha proyectado algún crecimiento en dicho presupuesto.

Respecto a la ejecución presupuestal no es la ideal, dado que la entidad no posee una correcta capacidad de gasto, esto debido a la ausencia de evaluaciones socioeconómicas y demográficas para la medición real del gasto en dicha municipalidad. Por otro lado, se puede destacar el adecuado proceso de adquisición de insumos los cuales son ejecutados según marco normativo, ya que, no hubo observaciones en relación a falencias o inconsistencias en la auditoría.

En relación a la calidad de gasto, existe gran cantidad de beneficiarios indebidos dentro del Programa Social Vaso de Leche, lo cual, afecta al presupuesto asignado que va destinado a personas necesitadas e influye mucho en el cumplimiento de los objetivos trazados, esto demuestra que no se cuenta con una buena calidad de gasto debido a que no se logran cumplir con los objetivos y a la ausencia de transparencia en el proceso de empadronamiento.

Las repercusiones financieras son inminentes, debido a que; mientras no se maneje correctamente el empadronamiento de beneficiarios y no se distribuya de manera adecuada los insumos adquiridos, las fugas presupuestales seguirán ocurriendo año tras año. Esto sumado a la baja capacidad de gasto con la cuenta la Municipalidad Provincial de Ilo ocasionará que en el periodo siguiente incurra una disminución de presupuesto, afectando a la población más necesitada.

REFERENCIAS

Abhayawansa, S., Adams, C. y Neesham, C. (2021) Accountability and gobernante in pursuit of Sustainable Development Goals: conceptualising how governments create value. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.

<https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4667>

Alegre, M. (2022) Aspectos relevantes en las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la investigación cualitativa. Una reflexión conceptual. [Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas]

- http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2076-054X2022005400093
- Alpi, K & Evans, V. (2020) Distinguishing Case Study as a Research Method from Case Reports as a Publication Type. *Journal of the Medical Library Association*.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300237/pdf/jmla-107-1.pdf>
- Bandiyono, A. y Utami, W. (2019) Determinants of governmental budget performance in Indonesia: case study at ministry of finance. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Religación*.
<https://www.redalyc.org/journal/6437/643770319004/>
- Bastián, I. (2019) Scraping the recurrent findings: a case study of Yogyakarta city government, Indonesia. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Religación*..
<https://www.redalyc.org/journal/6437/643770319043/>
- Burgo, O., León, J., Cáceres, M., Pérez, C. y Espinoza, E. (2019) Algunas reflexiones sobre investigación e intervención educativa. *Revista Cubana de Medicina Militar*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572019000500003
- Cardona, J.A (2020), Evaluación del impacto económico de programas sociales contra la pobreza: una revisión de estudios aleatorizados en la obra de Esther Duflo, Colombia. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública vol.38 no.2*.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2020000200008
- Castillo, M. (2019), Calidad del gasto y manejo presupuestal en la Universidad Nacional de Ucayali, Callería, 2019. *Revista In Crescendo 11(1): 51-66*.
<https://scholar.archive.org/work/wjckd3edejed5eyg76pemixxtq/access/wayback/http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo/article/download/2263/1565>
- Dextre, J (2019) Un encuentro con la auditoría gubernamental. *Revista Lidera*.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/16896/17201>
- Diaz, E. (2019). Evaluación de la gestión del programa Nacional de alimentación escolar Qali Warma, de las Instituciones Educativas del nivel primaria - UGEL 03 de Breña, 2017. Escuela de postgrado, Universidad Cesar Vallejo.

BY

- https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/36423/Diaz_SER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Espinoza, E. (2020) La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Conrado Revista Pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000400103
- Ferreira, M., Da Silva, S. y Da Silva, T. (2019) THE FOOD ACQUISITION PROGRAM AS AN INDUCER OF FOOD SOVEREIGNTY. *Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 18, no. 8, 2019*.
<https://www.scielo.br/j/mercator/a/FvHnXDYh3y9qf86SnkDFy8p/abstract/?lang=en>
- Greene, K. y Simpson, A. (2021), Dádivas durante las elecciones mexicanas de 2018. *Revista Política y Gobierno vol.27 no.2*.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-20372020000200003&script=sci_arttext
- González, L., Narváez, C. y Erazo, J. (2019), La auditoría gubernamental y su incidencia en la gestión institucional y manejo de recursos públicos. *Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología. Año V. Vol. V. N°1. Edición Especial. 2019*.
<https://www.cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/277/321>
- Guevara, G., Verdesoto, A. y Castro, N. (2020) Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción) *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento, Ecuador*.
<https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/860/1363>
- Harnovinsah, Al-Hakim, Y. y Erlina (2020) Effect of Accountability, Transparency and Supervision on Budget Performance. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y teoría social Utopía y praxis latinoamericana*.
<https://www.redalyc.org/journal/279/27964362012/>
- Hernández-Rodríguez, A., Argüelles-Pascual, V. y Palacios, R. (2021) Métodos empíricos de la investigación [Ciencia Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla]

<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/huejutla/issue/archive>

Hilario, J. (2020) La auditoría financiera gubernamental y su relación en el control interno de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Pasco - 2020. [Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco],

<http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2121>

Huaman, R. (2022), Gestión del Programa de vaso de leche para optimizar los procesos de Servicios sociales en una Municipalidad Provincial de Cajamarca, [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/78757/Huam%
n_RRE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/78757/Huam%c3%a1n_RRE-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Lazo, G (2022) Auditoría presupuestaria con enfoque al desempeño y su impacto en la cuenta general de la República, Perú. *TernoHumanismo Revista Científica*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8510617>

Lozano, E., Godínez, R. y Albor, S. (2020) Financial auditing benefits: Perspective of the SME in Celaya, Guanajuato. *Revista Científica Acta Universitaria*.

<https://www.redalyc.org/journal/416/41669751001/>

Méndez, O. (2019), Análisis comparativo de facultades del Tribunal de Cuentas de España y la Auditoría Superior de la Federación de México. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

[http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-UniEuro-](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-UniEuro-Osmendez/MENDEZ_ORELLANO_Olga_Susana_Tesis.pdf)

[Osmendez/MENDEZ_ORELLANO_Olga_Susana_Tesis.pdf](http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-UniEuro-Osmendez/MENDEZ_ORELLANO_Olga_Susana_Tesis.pdf)

Mogrovejo, M. (2021). La implementación de las recomendaciones de la auditoría del Sistema Nacional de Control y la gestión de los gobiernos locales de Lima Metropolitana, periodo 2015-2020. *Revista Contabilidad y Negocios (16) 31, 2021, pp. 145-15.*

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/24099/22908>

[Rocha de Azevedo, R., Lopes, R., Santos, A. y Wampler, B. \(2022\) O orçamento participativo e a dinâmica orçamentária no setor público. *Revista de Contabilidade e Organizações, Brasil.*](https://www.revistas.usp.br/rco/article/download/193141/180481)

<https://www.revistas.usp.br/rco/article/download/193141/180481>

- Rodríguez, A. (2023) La administración de fondos públicos y su patología. *Editorial Aranzadi*.
<https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=BqLIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=mal+manejo+de+fondos+publicos+por+parte+de+autoridades&ots=fNZ-kAT0Vp&sig=CVuEPHX4zKi6xHN09Z3rrbmLUfQ#v=onepage&q&f=false>
- Romero, Y., Niebles, W. y Niebles, L. (2020) La inclusión financiera analizada desde una técnica de reducción de dimensiones. *Revista Desarrollo Gerencial*.
<https://biblat.unam.mx/hevila/Desarrollogerencial/2020/vol12/no1/6.pdf>
- Romero, R., Baca, R., Ovalle, A. y Bernedo, D. (2022) La gestión del presupuesto por resultados y su impacto en los programas sociales en una municipalidad local. *Revista de Investigación del Departamento de Ciencias Contables Balance´s*
<https://revistas.unas.edu.pe/index.php/Balances/article/view/276/269>
- Salle, A. (2020) Local Governments Accountability: A Content Analysis of the Financial Audit Reports. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y teoría social Utopía y praxis latinoamericana*.
<https://www.redalyc.org/journal/279/27963086019/>
- Segovia, A. (2021) Estado venezolano: falta de digitalización como ocultamiento. *Revista Española de la Transparencia Núm. 13 pp. 247-268*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8098322>
- Sierra, G., Sánchez-Mejías, I., Castrillo, L. y Orta, M. (2019) Auditoría financiera de capital de trabajo en pymes / Evaluación integral para su negocio (Tercera ed., Vol. II). *Editorial Herder MX*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=884299>
- Soto, E. (2019) El método estudio de caso y su significado en la investigación educativa. *Red de Investigadores Educativos Chihuahua A.C.*
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7042305.pdf>
- Yatun, I., Mulyani, S., Winarningsih, S. y Sukmadilaga, C. (2021) Gestión del presupuesto por resultados para mejorar la calidad del gasto público en la unidad de gestión educativa local. *Revista Multidisciplinar Ciencia Latina*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8051656>

Valeriano, L. (2020) La auditoría de gestión en el Perú y su impacto en el desarrollo empresarial. *Revista de investigación UNMSM - Gestión en el Tercer Milenio*.

<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/19159/16075>